

ÒZBEKISTONGA EVAKUATSIYA QILINGAN AHOLINING
IJTIMOIY MOSLASHUVI (1941-1945 YILLAR)

Xoliqulova Maxfuza Usmonovna

Qarshi davlat Universiteti

Mustaqil izlanuvchisi

Annotasiya: Ushbu maqolada ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistonga evakuatsiya qilingan aholining ijtimoiy moslashuvi hamda o‘sha davr to‘g‘risida so‘z yuritildi.

Kalit so‘zlar: ikkinchi jahon urushi, O‘zbekistonning ijtimoiy holati, evakuatsiya, aholining ijtimoiy moslashuvi, global xavf-xatarlar.

Аннотация: В данной статье говорится о социальной адаптации населения, эвакуированного в Узбекистан в годы Второй мировой войны и в этот период.

Ключевые слова: Вторая мировая война, социальное положение Узбекистана, эвакуация, социальная адаптация населения, глобальные риски.

Abstract: This article talks about the social adaptation of the population evacuated to Uzbekistan during the Second World War and that period.

Key words: the Second World War, the social situation of Uzbekistan, evacuation, social adaptation of the population, global risks.

Dunyoda global xavf-xatarlar kuchayib borayotgan hamda milliy o‘zlikni anglash va haqiqiy tariximizni tiklash har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etayotgan bugungi davrda mustabid tuzum tomonidan shafqatsiz qatag‘on qilingan davlat hamda jamoat arboblari, ilm-fan, madaniyat va san‘at, adabiyot namoyandalarining, oddiy kasb egasi bo‘lgan minglab yurtdoshlarimizning nomlari va xotiralarini abadiylashtirish, ularning jasorati va matonati misolida yosh

avlodni Vatan hamda xalqqa muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda. Zero, “Milliy tarixni milliy rux bilan yaratish lozim. Aks holda uning tarbiyaviy ta’siri bo‘lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o‘rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur”[2].

1941—1945-yillarda O‘zbekistonga evakuatsiya qilingan aholining jamiyat bilan munosabatlariga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi. Ikkinchi jahon urushi yillarida Sovet Ittifoqining g‘arbiy viloyatlari aholisi nemislar hujumi tufayli o‘z uylarini tashlab ketishga majbur bo‘lgan va O‘rta Osiyo respublikalariga, xususan, O‘zbekistonga evakuatsiya qilingan. Ushbu evakuatsiya paytida evakuatsiya qilinganlar va O‘zbekistondagi tub aholi o‘rtasida o‘zaro munosabatlar sodir bo‘ldi. Chet elliklarning kelishi bilan mahalliy xalqning urf-odatlarini, madaniyati va turmush tarzi bilan farqlar paydo bo‘ldi. Biroq, umuman olganda, evakuatsiya qilingan odamlar mahalliy aholi tomonidan iliq kutib olindi va qo‘llab-quvvatlandi. Evakuatsiya jarayonida O‘zbekistonda jamiyatning birdamligi va bag‘rikengligi birinchi o‘ringa chiqdi. Ko‘chirilgan odamlarga boshpana, oziq-ovqat va boshqa ehtiyojlar bilan yordam ko‘rsatildi, ular bilan birdamlik ko‘rsatildi. Natijada 1941-1945-yillarda O‘zbekistonga evakuatsiya qilingan aholining jamiyat bilan munosabatlari hamjihatlik va bag‘rikenglikka asoslangan yondashuv qabul qilingan davrni aks ettiradi. Bu jarayon turli jamoalarning birgalikda yashashi va bir-birini qo‘llab-quvvatlash qobiliyatini ta’kidladi.

Birinchi jahon urushi ko‘plab mamlakatlarga, jumladan, O‘zbekistonga ham ulkan o‘zgarishlar va sinovlar olib keldi, bu esa ko‘plab evakuatsiya qilinganlar uchun boshpana bo‘ldi. Birinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistonga evakuatsiya qilingan aholining ijtimoiy moslashuvi evakuatsiya qilinganlarning ham, mahalliy aholining ham birgalikdagi sa’y-harakatlarini talab qiladigan murakkab jarayon edi.

Urush natijasida O‘zbekistonga kelgan evakuatsiya qilinganlar til to‘siqlari, g‘ayrioddiy iqlim va madaniy tafovutlar kabi qator qiyinchiliklarga duch kelishdi. Ular ko‘pincha uy-joy, ish va yashash vositalarisiz qolishgan. Mahalliy aholi yangi kelganlarga yordam va qo‘llab-quvvatlash zarurati bilan bog‘liq muammolarga ham duch keldi.

Biroq hukumat, jamoat tashkilotlari va ko‘ngillilarning sa‘y-harakatlari tufayli evakuatsiya qilinganlar asta-sekin yangi sharoitga moslasha boshladi. Vaqtinchalik boshpana tashkil etildi, oziq-ovqat va tibbiy yordam ko‘rsatildi, o‘qitilib, ish bilan ta‘minlandi. Vaqt o‘tishi bilan ko‘plab evakuatsiya qilinganlar o‘zbek jamiyatida o‘z o‘rnini topdi, birlashdi va hayotning turli sohalarida faol ishtirokchilarga aylandi. Ularning tajribasi va bilimlari O‘zbekistondagi madaniy almashinuv va rang-baranglikka ham hissa qo‘shgan.

Shunday qilib, Birinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistonga evakuatsiya qilingan aholining ijtimoiy moslashuvi murakkab jarayon bo‘lsa-da, barcha tomonlarning sa‘y-harakatlari tufayli odamlar qiyinchiliklarni yengib, yangi sharoitlarda o‘z o‘rnini topa oldi.

Birinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistonga evakuatsiya qilingan aholining ijtimoiy birlashishi ham evakuatsiya qilinganlar, ham mahalliy aholi o‘rtasida o‘zaro sa‘y-harakatlar va hamkorlikni talab qiladigan jarayon edi. Urush yillarida uy-joyini tashlab, O‘zbekistondan boshpana topgan odamlar yangi muhitga moslashib, yangi hayot boshlashga majbur bo‘ldi. Evakuatsiya qilingan odamlar til to‘siqlari, madaniy farqlar va notanish iqlim sharoitlari kabi qiyinchiliklarga duch kelishdi. Ular uy-joyga ega bo‘lish, ish bilan ta‘minlash va yashash uchun muammolarga duch kelgan bo‘lsalar-da, ular mahalliy aholi bilan muloqot qilish va integratsiyalashish uchun harakat qilishlari kerak edi.

Boshqa tomondan, O‘zbekiston hukumati, nodavlat notijorat tashkilotlari va ko‘ngillilar tomonidan ko‘rsatilayotgan yordam va yordam tufayli evakuatsiya qilingan aholiga yordam qo‘li cho‘zildi. Vaqtinchalik boshpana bilan ta‘minlandi,

oziq-ovqat va tibbiy yordam ko'rsatish tashkilotlari tashkil etildi, ta'lim va ish bilan ta'minlandi. Vaqt o'tishi bilan evakuatsiya qilingan odamlar O'zbekiston jamiyatiga qo'shilib, yangi hayotga moslashdi va jamiyatning faol qismiga aylandi. Bu jarayonda evakuatsiya qilinganlarning tajribalari ham, mahalliy aholining ko'magi ham ijtimoiy moslashish jarayonini osonlashtirdi va u muvaffaqiyatli yakunlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахрарова А.Н. Қатағон қилинган ўзбек аёллари тарихидан. // Тарихнинг номаълум саҳифалари. Ўнинчи китоб. – Тошкент: Akadempnashr, 2022. – Б. 213-216 (07.00.00. № 38).
2. Ахрарова А.Н. Ўзбекистонда амалга оширилган қатағон сиёсатининг хотин-қизлар ижтимоий-сиёсий қатламига таъсири // Ўзбекистон Миллий Университети хабарлари. – Тошкент, 2021. – № 1/6. – Б. 4-8 (07.00.00. № 22).
3. "O'zME" Tanlangan asarlar, Toshkent. 2000.
4. Berdinazarov Kamol, Aliqulova Maxfuza, Toshkent. 1999.